

Don Vittorio Corrado e la Resistenza murazzanese

Patrick Manuello

<https://orcid.org/0000-0002-3099-980X>

Abstract:

This essay examines the role of Father Vittorio Corrado, chaplain of the Sanctuary of the Madonna di Hal in Murazzano (Cuneo, Italy), during the Nazi-fascist occupation (1943–1945). By cross-referencing archival records, period press, and literary sources (Beppe Fenoglio, Nuto Revelli), the research reconstructs the events of November 1944, when the priest sheltered fifteen partisans in a hidden underground crypt. The study details the subsequent arrest and miraculous escape of four survivors, analyzing the broader context of the "rebel clergy" (clero ribelle) and their support for the "Giustizia e Libertà" partisan brigades. This work aims to fill a historiographical gap concerning the logistics of the Resistance in the Langhe and the ethical-political choices of the local clergy during the Italian Civil War.

Keywords:

Italian Resistance; World War II; Partisans; Father Vittorio Corrado; Giustizia e Libertà; Piedmont History; Langhe; Rebel Clergy; Catholic Church and Resistance; Murazzano

Premessa

Se è vero che la figura di don Vittorio Corrado è già stata più volte ricordata nei luoghi in cui il sacerdote esercitò la sua missione, non si può dire altrettanto per la rete, dal momento che, a 25 anni dalla sua morte, facendo una semplice ricerca in Internet, non si trova alcuna informazione significativa né sulla sua persona né sui drammatici fatti che lo videro protagonista. Pur essendo stati digitalizzati molti quotidiani storici piemontesi¹, le pagine e i loro contenuti non appaiono nei motori di ricerca, ma soltanto nel portale che conserva tali documenti. Le conseguenze di ciò sono abbastanza ovvie: chi non conosca questo personaggio e i fatti che lo videro coinvolto non potrà imbattersi in lui, nemmeno per caso, durante la più distratta o più metodica consultazione del web.

Considerato quindi questo limite, ho ritenuto opportuno raccogliere le informazioni principali che si possono ricavare dalla stampa locale, ricostruendo un quadro complessivo, per quanto sommario e senza pretese di completezza, del sacerdote all'interno del contesto della Resistenza murazzanese².

Don Vittorio Corrado e la Resistenza tra letteratura e storia

Vittorio Corrado nacque a Murazzano³ il 14 dicembre del 1914⁴ e, intrapresa la strada del

¹ Mi riferisco all'ottimo portale <https://www.giornalidelpiemonte.it/index.php>.

² Per agevolare la lettura all'interno delle note sono stati inseriti collegamenti a fonti esterne sul Web.

³ Per un profilo generale sulla storia e la cultura del paese cfr. E. Adami, *Murazzano e la sua Langa. Storia, usanze, statuti, nomi, soprannomi*, Farigliano 1976.

⁴ *L'Unione Monregalese* 6 settembre 1990 p. 21, Tra i "fedeli" all'Alta Langa don Vittorio Corrado, murazzanese, su giornalidelpiemonte.it. L'atto di nascita è liberamente consultabile al seguente link al Portale Antenati.

sacerdozio, fu ordinato sacerdote il 9 giugno del 1940⁵ diventando nel 1942 cappellano del santuario della Madonna di Hal⁶ di Murazzano. Resse anche per 27 anni la parrocchia del vicino comune di Marsaglia dove morì il 17 novembre del 2000⁷.

Don Corrado esercitò i primi anni del sacerdozio in un contesto storico e geografico, quello dell'Alta Langa, fortemente caratterizzato dalle vicende della Resistenza narrate nelle pagine di Beppe Fenoglio. Bisogna premettere che accanto al santuario della Madonna di Hal di Murazzano (foto 1-2-5) si trovava anche un ospedale che ricoprì un ruolo fondamentale durante i fatti della Resistenza locale⁸ in quanto offriva rifugio e cura ai partigiani feriti, al punto che dai nazifascisti tale ospedale veniva denominato "l'ospedale dei banditi"⁹. Gianpiero Ristorto, in un volume sfortunatamente ormai introvabile e che costituisce la cornice in cui si inserisce l'azione di Vittorio Corrado, ha ricostruito in maniera particolareggiata e attraverso il ricorso a fonti scritte ed orali quel complesso sistema che fu in grado, nonostante la crudeltà del contesto, di garantire un servizio sanitario nel territorio cuneese durante gli anni della resistenza¹⁰. Su tale ospedale lo studioso afferma¹¹:

L'ospedale dei «Banditi» di Murazzano è entrato nell'epopea partigiana: le testimonianze, i ricordi si contano a decine, non mancano i riferimenti letterari come ne «Il partigiano Johnny» di Beppe Fenoglio. La ricca storia dell'ospedale, che resta uno degli esempi più notevoli di organizzazione del servizio sanitario partigiano, introduce opportunamente l'analisi del SSP (*Servizio sanitario partigiano*) delle Langhe, di cui Murazzano è geograficamente un caposaldo, e si collega al problema più generale, sotteso a questa ricerca, di verificare l'organizzazione sanitaria partigiana alla prova dei fatti.

Il riferimento all'opera di Fenoglio va ulteriormente precisato attraverso la lettura di alcuni passaggi che saranno utili per la comprensione degli eventi toccati nel presente contributo. Mi riferisco, in particolare, ad una scena tratta da *Il partigiano Johnny* in cui il protagonista porta in salvo il compagno Regis presso il punto di soccorso situato nel paese:

Portami all'ospedale di Murazzano, vuoi? – Regis piangeva. – Non è grave, vero? A te pare grave? – A me non pare. No, non è grave. Però affrettiamoci all'ospedale. Si strascinavano verso l'incombente paese. Regis piangeva libero e filato, ma la cosa appariva a Johnny perfettamente esente di un qualche significato psicologico, era una pura manifestazione fisiologica, come il defluire del sangue dal suo braccio. – Ho dovuto farmi forza, sai, a scappare. Che forza ho dovuto farmi! non si direbbe come ti ferma, come ti inchioda la vista del tuo sangue. Non ne hai idea, e ti auguro che non lo provi mai. – Io mi auguro una palla in fronte o una raffica nel petto come al Biondo. Ma non parlare più, Regis. Johnny lo sostò al riparo degli ultimi castagni, e andò ad esplorare se il paese era occupato. Uomini appostati sul belvedere del santuario lo assicurarono con gesti brevi, d'una simpatia irosa, stettero a vederli salire insieme. [...]

Regis urlò: – Io perdo il braccio! – e allora corsero all'ospedale, preceduti da una staffetta di uomini giovani, con Regis che ripeteva piano, fanciullescamente, che il suo braccio era ormai perduto. L'ospedale era privo di suore, ma si trovavano tutte all'annesso ospizio di mendicizia. I due partigiani groped in un androne guarnito di vecchi cronici, smorfianti al loro passaggio col grin dell'idiozia, sbuffando a loro i loro cattivi odori, guardanti il sangue di Regis con occhi stupidi e minimizzanti. Regis stridè di disperazione ed allora comparve una suora. Era del tipo che il Cottolengo avrebbe assunto a paradigma del suo ordine: secca e forte, occhialuta, efficiente, e corazzata di cuore,

⁵ *L'Unione Monregalese* 22 giugno 1940, su giornalidelpiemonte.it.

⁶ Santuario Beata Vergine di Hal su visitmurazzano.it.

⁷ *La Stampa* 18 Novembre 2000 p. 37, su archiviolaStampa.it.

⁸ S. Favretto, *Beppe Fenoglio. Il riscatto della libertà. Storia e pensiero di un antifascista assoluto*, 2023, p. 64. Si veda anche E. Collotti, R. Sandri e F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza. Luoghi, Formazioni, Protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001, p. 226.

⁹ G. Ristorto, *Medici nella Resistenza. L'organizzazione Sanitaria partigiana cuneese*, Cuneo, 1982, p. 88.

¹⁰ Una recensione si trova sul settimanale *La Guida* del 29 ottobre 1982 giornalidelpiemonte.it.

¹¹ Ristorto 1982, p. 90.

operante ed incommentante. Funzionava da dottore, non c'erano dottori. Li precedette in uno stambugio, mezzo infermeria e mezzo soggiorno conventuale, acuto all'olfatto per la sua compositezza. Johnny stazionava alla finestra, spiando la situazione intorno al paese, Regis si preparò per l'iniezione. La suora eseguì, Regis ora nicchiava a ricoprirsi, pareva dire: tutto qui? E credete che questo possa bastare per il mio braccio? Il mio braccioooooo! Johnny retrocesse dalla finestra. Ed ora? Regis aveva un'aria delusa ed offesa, sul vergh della disperazione, e mosse con Johnny verso l'uscita. La suora l'arrestò con la sua ossuta mano: dove andava? ricoverarsi subito. Era impazzito? non se la sentiva la febbre da cavallo? La suora parlava duro, unsympathetic e tutta tecnologica. Regis ombrò e scartò. Ricoverarsi, mettersi a letto, subito adesso, coi tedeschi arrivanti e serranti? Alzò la voce. – Non io. Io no. Preferisco, voglio crepare all'aria libera. Non mi corico, non mi... – ma la spossatezza, lo swooning l'afferrò, lo piegò come un salice smidollato.

Johnny lo portava in braccio, la suora faceva strada, volgendosi appena a dire che naturalmente non lo ricoveravano in ospedale, così aperto all'ispezione tedesca, lo rifugiavano nei sotterranei, vi giaceva già una quantità di partigiani...Pareva che tutto l'odore d'acido fenico nell'inodore ospedale si fosse concentrato, rappreso nella rigida sottana della suora. Johnny gonfiava le gote contro il rigurgito, Regis piangeva filatamente. Così non vide il sottterraneo, basso e medievale, gelido ed asfittico, con appena una lampada a carburo sul fondo, che a Johnny permise di scoprire le tre vittime del burst dello Skoda: immoti, disfatti, insensibili, con muffa nera sugli occhi. Johnny ora spogliava Regis e lo coricava, piangeva sempre liquidamente e non socchiudeva gli occhi, come temendo uno spettacolo intollerabile. – Starai bene qui, e perfettamente al sicuro. Mi ci fermerei io, se non dovessi vergognarmene. Sta certo che tra una mezz'ora ti sentirai meglio e non m'invidierai sicuramente, me di nuovo alla ventura allo scoperto. M'hai sentito, Regis? Io vado¹².

All'interno di questo scenario bisogna dunque collocare l'operato¹³ di don Corrado, il quale in qualità di cappellano, dal marzo all'8 dicembre del 1944, ebbe modo di proteggere e dare rifugio ad un totale di 89 partigiani rischiando per questo più volte la vita¹⁴.

Contesto storico

Rimanendo nel contesto cuneese, per avere un'idea del livello di violenza e sopraffazione a cui andava incontro un sacerdote che mostrasse apertamente la propria opposizione al regime o che appoggiasse i “ribelli”, alcune pagine di Nuto Revelli¹⁵ possono essere proficue. Nell'opera biografica *Il Prete giusto*¹⁶ lo scrittore ha infatti registrato il racconto della vita di don Raimondo Viale (1907-1984), parroco di Borgo San Dalmazzo, sulla base della testimonianza del sacerdote stesso. Come don Corrado anche don Viale decide di appoggiare il movimento partigiano mostrando la sua aperta opposizione al regime e alla guerra. Egli sottolinea che tale scelta aveva come motivazione profonda il fatto che «noi preti non ci interessiamo dei partiti. Perciò non è questione di fascismo o antifascismo. Io combatto la violenza, e non condivido come oggi si educano, o meglio, si diseducano i giovani. La Patria non c'entra, essere contro la violenza non vuol dire essere contro la Patria»¹⁷.

Pur respingendo la violenza, don Viale non fu risparmiato dalla brutalità con cui operavano gli squadristi¹⁸. Dopo una spedizione punitiva fallita il 3 marzo del 1939, durante la quale furono

¹² B. Fenoglio, *Tutti i romanzi*, a cura di G. Pedullà, Torino 2012, pp. 601-603 (edizione digitale).

¹³ In merito al complesso ruolo del clero durante la Resistenza cfr. M. Flores, M. Franzinelli, *Storia della Resistenza*, cap. XV, Roma-Bari 2019 (una recensione al volume in academia.edu). Ulteriore bibliografia verrà discussa più avanti.

¹⁴ *L'Unione Monregalese* 30 novembre 2000 p. 42, su giornalidelpiemonte.it.

¹⁵ Si consulti il ricco portale dedicato alla figura di Nuto Revelli. Segnalo anche il recente G. Mendicino, *Mario Rigoni Stern. Un ritratto*, Bari-Roma 2023, pp. 214-234 per l'analisi dettagliata dei rapporti di amicizia fra Stern, Primo Levi e Nuto Revelli.

¹⁶ N. Revelli, *Il prete giusto*, Torino 1998 [repubblicato nel 2021](http://repubblicato.nel.2021) con la prefazione di Gianfranco Ravasi. Si legga l'articolo su Avvenire del 16 giugno 2021.

¹⁷ *Ivi*, p. 318 (edizione digitale).

¹⁸ Sulla tortura come pratica a cui ricorsero ampiamente i nazifascisti si veda M. Franzinelli, *Tortura. Storie*

malmenati i due viceparroci don Chiappello e don Calasso, il 31 marzo a Borgo San Dalmazzo don Viale fu vittima di un'aggressione – incerto se l'intento fosse quello di ucciderlo o di intimidirlo – raccontata dal sacerdote a Nuto Revelli con queste parole:

«Mi picchiano, tanto da ammazzarmi. Don Minzoni l'hanno ucciso con una dozzina di bastonate, e di quella squadraccia faceva parte anche Italo Balbo. A me ne hanno date di più di bastonate, e calci in testa, nella schiena, dappertutto. Erano due i picchiatori. Quello più feroce era un uomo tozzo, faccia da maledetto, forse si chiamava C., un pugile, un tipo di medio rango, bassotto, robusto. Soprattutto lui mi è rimasto negli occhi. Ero ferito, stravolto, confuso»¹⁹.

Fu questo solo l'inizio delle tribolazioni. In seguito alle sue dichiarazioni contrarie alla guerra pronunciate durante la predica della messa del 2 giugno del 1940²⁰, don Viale fu arrestato, incarcerato e mandato al confino in Molise, ad Agnano, dal luglio del 1940 al 20 settembre del 1941.

Il resto è noto: l'adesione alla Resistenza; il conforto umano e religioso offerto a 13 giovani partigiani prima di essere fucilati il 2 maggio del 1944 nel cimitero di Borgo San Dalmazzo²¹; la protezione offerta agli ebrei, che nella primavera del 1980 venne ufficialmente riconosciuta annoverando il coraggioso prete²² tra i "Giusti fra le nazioni"²³.

Il legame fra la complessa vicenda di don Viale e quella di don Corrado, oltre ad essere suggerito dal simile contesto storico-geografico e culturale, deriva dal fatto che entrambi i sacerdoti sembrano appartenere a quel "clero basso" che, in opposizione alla diffusa prudenza (o al collaborazionismo) delle gerarchie ecclesiastiche, aveva deciso da che parte stare. Come ha ben evidenziato Battaglia²⁴ questo basso clero:

«è la zona del clero che è strettamente legata alle masse contadine e ne riflette direttamente i bisogni e le aspirazioni. Tant'è vero che il suo inserimento nella Resistenza riproduce letteralmente le fasi attraverso le quali passano i contadini: dall'assistenza alla collaborazione, dalla collaborazione alla partecipazione diretta. Questa graduale evoluzione è ben evidente in zone che, come in Piemonte, sono caratteristiche della piccola proprietà agricola, e in cui la parrocchia esercita una funzione preminente di coesione e di guida dei contadini chiusi nei loro interessi individuali, quasi un vero e proprio organo di governo, ora tanto più importante perché manca ogni potere statale. [...] Comunque, pur tenendo conto delle differenze regionali, è certo che il contributo del clero basso alla Resistenza è fin dai primi mesi assai notevole: sono gli stessi neofascisti a coinvolgere in un unico odio contadini e preti, anzi, a dichiarare più volte che quelli non si sarebbero mossi, se questi si fossero comportati in modo diverso, non fossero stati anch'essi "ribelli"».

Il comportamento di don Corrado e don Viale non rappresenta pertanto un'eccezione. In un

dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943-1945), Milano 2018.

¹⁹ Revelli 1998, pp. 201-206 (edizione digitale).

²⁰ A pochi giorni, quindi, dall'entrata in guerra dell'Italia del 10 giugno 1940. Sui tentativi messi in atto da Pio XII per evitare l'entrata in guerra dell'Italia cfr. L. Ceci, *L'interesse superiore. Il Vaticano e l'Italia di Mussolini*, Roma-Bari 2013, pp. 275-277.

²¹ Si veda la dettagliata scheda su [Atlante delle stragi nazifasciste](#) e la lapide in [Chi era costui?](#)

²² Nel frattempo fra don Viale e l'autorità ecclesiastica i rapporti si erano incrinati fino all'estremo provvedimento della sospensione *a divinis* del 1970. Di questo procedimento don Viale ne parla in questi termini a Nuto Revelli: «Io non mi sono arreso, io non ho abbandonato la mia parrocchia, e allora è arrivata la pugnalata alla schiena: la «Sospensione *a divinis*», a me, a me che nonostante tutto credo nella Chiesa, in Gesù Cristo poi... [...]. Questa di Borgo era la mia gente, il mio popolo, la mia famiglia. È lì che mi hanno colpito al cuore. Io non ero un funzionario, ero un padre... Anche adesso, mentre ne parlo, piango. Anche di notte, quando ci penso, piango. Voi non potete immaginare la situazione di un prete che è affezionato alla sua gente, che ha trascorso una vita con la sua gente, e che all'improvviso viene allontanato come un nemico, come un estraneo, come un indegno». Cfr. Revelli 1998, pp. 781-786 (edizione digitale).

²³ Sul significato di questa onorificenza cfr. la pagina [Enciclopedia dell'olocausto](#).

²⁴ R. Battaglia, *Storia della Resistenza italiana*, Torino 1964, pp. 311-312.

articolo del 26 febbraio 1981 pubblicato su l'Unione Monregalese²⁵ lo storico Renzo Amedeo traccia un breve quadro della persecuzione dei sacerdoti operanti nel monregalese, facendo riferimento a documenti conservati presso l'archivio comunale di Mondovì. Si tratta di un dettagliato elenco di 26 sacerdoti, imprigionati o torturati, compilato il 23 aprile del 1946 dall'allora vescovo mons. Sebastiano Briacca²⁶. A questa lista Amedeo aggiunge un ulteriore elenco di 18 membri del clero, compreso don Corrado e senza tralasciare il ricordo di padre Giuseppe Dogliani fucilato tra i partigiani a Roburent il 22 marzo del 1944²⁷.

All'interno di tale insieme di dati bisogna poi considerare, per completezza, la posizione ufficiale della gerarchia ecclesiastica, ispirata essenzialmente alla prudenza, alla condanna delle violenze e degli eccessi senza, però, una presa di posizione precisa nei confronti della legalità della RSI. Un punto di vista, pertanto, in cui partigiani e nazifascisti sembrano messi sullo stesso piano, in quanto «egualmente responsabili del carattere tragico della situazione»²⁸. Il documento chiave a sostegno di tale visione è la *Lettera degli arcivescovi e vescovi della regione piemontese al clero e al popolo nella Pasqua 1944*, il cui spirito generale conferma pienamente questo quadro e questa ambiguità di fondo²⁹. Non va poi comunque dimenticato che si poneva anche il problema dell'assistenza religiosa ai partigiani, una questione che a ben vedere aveva delle implicazioni politiche, in quanto si trattava di porre un argine all'ideologia comunista. In tal senso nel novembre del 1944 Pio XII, su richiesta del cardinale di Milano Schuster, si espresse a favore della presenza di cappellani all'interno delle formazioni partigiane³⁰.

Autunno-inverno 44-45

Questa apertura da parte della gerarchia ecclesiastica ci riporta al periodo più cupo e difficile per la Resistenza. All'inizio di ottobre del 1944, infatti, il maresciallo Kesserling dirama a tutti i comandi un bando contro le bande partigiane. Ne riportiamo qui una parte significativa³¹:

L'attività delle bande nel settore italiano è negli ultimi tempi costantemente aumentata. Bande sono apparse anche in aree che finora erano quasi libere da bande. Il traffico dei rifornimenti è fortemente ostacolato. Gli atti di sabotaggio crescono. Ci si deve opporre con tutti i mezzi a disposizione a tale peste, nell'interesse dei rifornimenti alle truppe combattenti e del completo utilizzo del potenziale di guerra dell'Italia occupata dai tedeschi. Come prima misura io ordino quindi l'attuazione di una « Settimana di lotta » contro le bande, dall'8 al 14 ottobre 1944. A questo riguardo sono da effettuare da parte delle truppe che si trovano nelle zone, azioni di maggiore importanza nelle aree considerate di particolare attività di bande, e minori azioni di carattere locale nelle rimanenti zone. [...]

Per queste operazioni sono da impiegare, oltre ai reparti di lotta antibande del Capo Supremo delle S.S. e della polizia in Italia, anche tutte le riserve tattiche che si trovano nella zona: un'aliquota, da rendere temporaneamente disponibile, di reparti scuola, di unità d'allarme e di comandi di piazza e area. Occorrerà stabilire la più stretta coordinazione fra la Wehrmacht e la Polizia nei riguardi della preparazione e nell'esecuzione delle operazioni.

Sono questi i mesi della effimera - ma altamente simbolica - conquista di Alba (10 ottobre - 2

²⁵ Cfr. [giornali del piemonte](#).

²⁶ http://www.verbanensia.org/biografie_details.asp?bID=11832&tipo=1

²⁷ Si veda la lapide su [Chi era costui](#). A livello nazionale, per un esame complessivo del numero dei caduti appartenenti al clero durante la Resistenza cfr. M. Martelli, *Una guerra e due resistenze, 1940-1946*, Bari, Edizioni Paoline, 1976.

²⁸ Battaglia 1964, p. 314.

²⁹ C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico morale sulla Resistenza*, Torino 1991, p. 286.

³⁰ B. B. Camaiani, *Il clero e la guerra: le fonti ecclesiastiche*, in *Italia 1939-1945: storia e memoria*, a cura di A. L. Carlotti, Milano 1996, p. 136 e nota 21. Degno poi di essere ricordato è il caso di don Virginio Icardi (02-02-1908 - 02-12-1944) "don Italicus", prete-partigiano che scelse con profonda convinzione la via della Resistenza. Si legga il profilo delineato da Renzo Amedeo in [giornalidelpiemonte.it](#).

³¹ L'intero documento si può leggere, anche in lingua tedesca, sul sito <https://www.reteparri.it/>.

novembre) da parte dei partigiani³² rievocata da Beppe Fenoglio nella raccolta *I ventitrè giorni della città di Alba*³³, del Proclama Alexander (13 novembre)³⁴ e dei rastrellamenti nel cuneese guidati dalla 34^a divisione di fanteria corazzata “Brandeburgo” comandata da Theo-Helmut Lieb, congiuntamente a truppe della RSI (in particolare il raggruppamento “cacciatori degli Appennini” comandati dal colonnello Aurelio Languasco)³⁵.

Dopo la caduta di Alba nelle Langhe si verificarono sistematici rastrellamenti che coinvolsero anche Murazzano e i paesi limitrofi. Ne elenchiamo qui sotto alcuni tristemente tragici³⁶:

- L’episodio di Clavesana del 13-15 novembre³⁷ (11 vittime).
- L’episodio di Igliano del 15 novembre³⁸ (8 vittime).
- L’episodio di Castellino Tanaro del 15 novembre³⁹ (4 vittime).
- L’episodio di Dogliani del 16 novembre⁴⁰ (7 vittime).
- L’episodio di San Benedetto Belbo-Cravanzana⁴¹ del 20 novembre (13 vittime).

A rendere poi ancora più complicata l’azione partigiana, si sommavano le condizioni climatiche avverse, chiamate in causa dallo stesso Proclama Alexander e considerate alla stregua di un vero e proprio nemico. Tra le tante testimonianze⁴² riporto qui alcuni passaggi - utili a delineare il nostro quadro storico - tratti dal libro *Mangia con il pane* di Oscar Farinetti⁴³, il quale con la collaborazione di Fabio Bailo ha raccontato la storia partigiana del padre Paolo Farinetti, comandante della XXI brigata Matteotti “Fratelli Ambrogio”⁴⁴.

«Tu non puoi nemmeno immaginare ciò che abbiamo passato durante quel mese.» Aveva ragione mio padre. Chi non l’ha vissuta, non può comprendere fino in fondo la drammaticità di quella ritirata, prima su e poi di nuovo giù dalle colline della Langa. Era novembre. Un novembre di pioggia continua. Quella che infradicia i vestiti ancora tardo estivi, ti entra nelle ossa e non ti abbandona più. Che trasforma all’improvviso un ruscello guadabile con l’acqua al ginocchio in un torrente in grado di trascinare via un uomo. Che inzuppa ogni zolla di terreno finché campi e vigne diventano un pantano in cui si affonda fino alla caviglia. E che rende ogni passo più faticoso del precedente all’infinito. Quella che, privando definitivamente gli alberi delle ultime foglie, nega ai partigiani rifugio e nascondiglio. Nella bassa Langa la pioggia si alternava alla nebbia. I banchi erano così compatti da ridurre la visibilità a poche decine di metri, privando di qualunque possibilità di orientamento i partigiani che, dovendo evitare le strade, usavano come riferimento i campanili sulle creste delle colline. Ma la nebbia rendeva quei campanili invisibili. Nell’alta Langa le cose andavano, se possibile, anche peggio. La pioggia si trasformava infatti nella prima neve dell’autunno. Ogni passo dei partigiani sulla coltre bianca diventava una traccia preziosa per chi li braccava senza sosta da settimane. Certo, erano pioggia e neve anche per gli avversari. Ma loro avevano le cerate, potevano muoversi sulle strade e disponevano di mezzi motorizzati. Loro erano i cacciatori. Le prede si aggiravano ormai stanche, lacere, confuse su quelle colline un tempo così ospitali e ora bestemmiate. Le vie di comunicazione erano inutilizzabili e i punti di assistenza e di

³² Cfr. <https://www.fattiperlastoria.it/resistenza-nel-cuneese/>

³³ B. Fenoglio, *I ventitrè giorni della città di Alba*, Torino, Einaudi, 1952.

³⁴ Sul Proclama Alexander e per la sua complessa interpretazione storiografica si veda Flores-Franzinelli, 2019, posizione 5848-5944 (edizione digitale).

³⁵ Cfr. l’articolo di E. Billò su giornalidelpiemonte.it.

³⁶ Si aggiunga, per completezza, che negli immediati dintorni di Murazzano il 3 agosto del 44 si era verificato un eccidio di 4 civili innocenti di cui possediamo l’articolato resoconto stilato dal parroco don Giovanni Dadone. Tale documento è riportato in M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Milano 2002, pp. 41-42.

³⁷ Su [Atlante delle stragi nazifasciste](#).

³⁸ Su [Atlante delle stragi nazifasciste](#).

³⁹ Su [Atlante delle stragi nazifasciste](#).

⁴⁰ Su [Atlante delle stragi nazifasciste](#).

⁴¹ Su [Atlante delle stragi nazifasciste](#).

⁴² Cfr. anche L. Mercalli, *Breve storia del clima in Italia*, Torino 2025 pp. 200-201 (edizione digitale).

⁴³ O. Farinetti, *Mangia con il pane: storia di mio padre, il comandante Paolo*, Milano 2015. [Google Books](#).

⁴⁴ Profilo sul sito dell’[A.N.P.I.](#)

rifornimento viveri erano venuti meno. Persino la solidarietà contadina si affievolì. «Non poteva che essere così» ricordava mio padre. «Tante, troppe erano state le fucilazioni e le violenze commesse dai fascisti in quei giorni di caccia grossa perché i contadini osassero ancora aiutarci.» Mio padre raccontava di un agricoltore di Belvedere Langhe che, in primavera, si era fatto chilometri in bicicletta per portare a un suo distaccamento alcuni pani che erano stati benedetti nella tradizionale funzione dei micun. Ebbene, lo stesso contadino, in autunno, non aveva più avuto il coraggio di aprire la porta a quegli uomini. Con gli occhi a terra e la tesa del cappellaccio tormentata da dita inquiete, aveva interdetto loro l'accesso alla stalla. I fascisti, il giorno prima, avevano bruciato il cascinale di un suo cognato. Ancora si vedeva un filo di fumo salire dalle macerie di quella che era stata una delle più belle aziende della valletta. Era bastata una spiata. C'era stata un'irruzione. A nulla erano valse le suppliche. Una tanica di liquido infiammabile aveva troncato ogni discussione. Il terrore era tale che il poveretto non volle neppure farli entrare in casa. Quasi per farsi perdonare la pur comprensibile pavidità, si tolse dalle spalle il pesante mantello e lo porse a un partigiano che indossava solo una camicia di flanella ormai fradicia di pioggia⁴⁵.

Le parole di Farinetti hanno la capacità di rendere, attraverso immagini concrete, la crudezza della lotta contro una natura ostile e contro nemici spietati. Ma la sua testimonianza è per noi ancora più preziosa, in quanto contiene un importante cenno ad un drammatico episodio del novembre 1944 accaduto a Murazzano nel santuario-ospedale della Madonna di Hal.

Il 17 novembre, nell'imminenza di uno dei rastrellamenti citati sopra, don Corrado, ottenuta dal vescovo Briacca l'autorizzazione, nascose nella cripta del santuario, per proteggerle, 15 persone gravemente ferite, di cui 13 partigiani e due tedeschi⁴⁶.

L'assistenza ai feriti poteva avvenire solo durante le ore notturne ed era garantita non solo da don Corrado, ma anche dalle due suore, suor Liduina⁴⁷ e suor Nazarena⁴⁸. Dopo che i partigiani rimasero per quattro giorni chiusi dentro la cripta, don Corrado decise che, date le gravi condizioni igienico-sanitarie (anche perché l'aria doveva essere ormai irrespirabile), sarebbe stato necessario spostare al più presto i feriti in una legnaia vicina.

A questo punto, sembra che uno dei due tedeschi, un tale Richard Diefel⁴⁹, che era passato dalla parte dei partigiani secondo una prassi - quella del tedesco partigiano - apparentemente anomala ma ben documentata soprattutto nel contesto piemontese⁵⁰, abbia deciso di tradire la causa partigiana scappando e andando a rivelare al comando tedesco il nascondiglio dei partigiani feriti. La vicenda, che, come è facile intuire, avrà gravi conseguenze per i partigiani, è paradigmatica, in quanto Richard Diefel incarna da un lato l'immagine del tedesco disertore che decide di appoggiare la Resistenza, dall'altro il tedesco "cattivo" ben conosciuto dalla storiografia⁵¹. Il 22 novembre, una volta scoperto il nascondiglio, le autorità interrogarono al comando la suora Superiora, mentre il cappellano don Corrado fu un imprigionato e destinato alla fucilazione⁵², evitata grazie

⁴⁵ Farinetti 2015, pp. 103-105 edizione digitale.

⁴⁶ *L'Unione Monregalese* 16 luglio 1981, Fatti della Resistenza nel monregalese, articolo di R. Amedeo, su giornalidelpiemonte.it.

⁴⁷ Un profilo di Suor Liduina, al secolo Maria Villa (1985-1979), si può leggere su *L'Unione Monregalese* del 06-12-1984 in Giornali del Piemonte. L'articolo, pubblicato per celebrare i 40 anni dall'occupazione nazifascista delle Langhe, ricostruisce il ruolo della suora a supporto della Resistenza. Interessante poi il dettaglio dell'onorificenza a Cavaliere al Merito della Repubblica conferita a Don Corrado e alle due suore, Liduina e Nazarena, per il coraggio dimostrato durante l'occupazione nazifascista. Tuttavia questo particolare al momento della mia ricerca non trova conferma in base alla documentazione presente.

⁴⁸ Suor Nazarena, al secolo Giuseppina Balzarotti (1897-1984), nacque a Corbetta (Mi) e per 36 anni fu infermiera presso l'ospedale di Murazzano. Un ricordo della suora fu pubblicato su *L'Unione Monregalese* del 30-08-1984 in occasione della sua scomparsa. Cfr. Giornali del Piemonte.

⁴⁹ Il nominativo e tutto il dettaglio della vicenda lo ricavo dall'articolo di Amedeo citato nella nota precedente.

⁵⁰ Cfr. M. Carrattieri, *Tedeschi partigiani. Oltre l'ossimoro*, pp. 104-127 in C. Colombini, C. Greppi (a cura di), *Storia internazionale della Resistenza italiana*, Bari-Roma 2024.

⁵¹ Cfr. F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. Le rimozioni delle colpe della seconda guerra mondiale*, Bari-Roma 2013.

⁵² *L'Unione Monregalese* 18 aprile 2002 p. 37, Marsaglia, epicentro della Resistenza in Langa, su giornalidelpiemonte.it.

all'intervento del parroco di Murazzano don Giovanni Dadone⁵³. Quanto alla sorte dei partigiani prigionieri, cinque⁵⁴ furono fucilati il 15 dicembre del 1944 a Robilante⁵⁵ (foto 6).

E proprio uno di questi partigiani, Aldo Boffa, viene ricordato da Farinetti⁵⁶ in una testimonianza significativa che vale la pena di leggere:

Sospinti dall'avanzata nazifascista, proseguirono verso l'alta Langa, finendo per essere accerchiati. Fra loro mio padre ricordava spesso Aldo Boffa, contadino appena diciottenne. Ferito nei combattimenti di quei giorni, era riuscito a trascinarsi sempre più stancamente fino a Murazzano. Qui, ormai incapace di proseguire, era rimasto nascosto nella cripta del santuario mariano, adibita a improvvisata infermeria, dove era stato curato alla meno peggio. L'11 novembre, forse in seguito a una spiata, lui e altri otto partigiani lì ricoverati furono arrestati e trasferiti a Cuneo, da dove Aldo cominciò il suo ultimo viaggio: prelevato, fu portato in montagna, a Robilante, dove, il 15 dicembre, con altri quattro patrioti fu ucciso.

Della condizione e del destino degli altri quattro partigiani nascosti nella cripta si legge nell'articolo di Amedeo già citato il seguente resoconto:

Il 31 dicembre giunse da Cuneo al cappellano un biglietto con la notizia che cinque dei compagni erano stati portati altrove e che restavano in carcere solo più in quattro: Bandiziol Enrico, Manuello Aldo, Pedrinelli Bruno e Sarotto Carlo. [...] I quattro salvati ebbero la fortuna di trovarsi in condizioni così gravi da non potersi muovere e così non furono avviati alla fucilazione. Venuto alla Confreria il maresciallo Graziani che si recava a visitare il fronte francese, fece loro grazia della fucilazione, costringendoli però ad arruolarsi nella repubblica. Prima trasferiti presso il campo di concentramento posto tra Cuneo e Borgo S. Dalmazzo e poi a Demonte, e rimessisi intanto in condizioni migliori di salute, fuggirono tosto tra i partigiani G.L. della Val Grana, portando con sé parecchi dei loro compagni, materiale vario ed anche muli e cavalli».

Il 17 novembre del 1974, a trent'anni di distanza da quelle vicende, il comune di Murazzano ha fatto erigere nell'ex ospedale una lapide (foto 3) in memoria dei drammatici eventi⁵⁷. La cerimonia, preceduta da una funzione religiosa, ha visto la partecipazione di mons. Dadone, don Corrado, le suore Liduina e Nazarena, e tre dei quattro partigiani superstiti⁵⁸.

Conclusioni

L'analisi della figura di don Vittorio Corrado e delle dinamiche inerenti al Santuario della Madonna di Hal permette di considerare la Resistenza murazzanese come un caso di studio significativo all'interno della più ampia storiografia del "clero ribelle" in Piemonte. La ricerca ha cercato di evidenziare come l'attività del sacerdote non si sia limitata a un'assistenza spirituale, ma si sia configurata come un supporto logistico e sanitario strutturato, capace di trasformare un luogo

⁵³ *L'Unione Monregalese* 21 Novembre 1974, Ricordato a Murazzano l'ospedale dei banditi, su giornalidelpiemonte.it. Don Giovanni Dadone (nominato arcivescovo di San Severina nel 1952 e nel 1962 vescovo di Fossano) fu parroco di Murazzano dal 1938 al 1952 ricoprendo un ruolo fondamentale nelle fasi convulse della Resistenza murazzanese. Cfr. Adami 1976, pp. 99-102.

⁵⁴ Si tratta di: Boffa Aldo; Frumento Franco; Ivaldi Gabriele; Mazzarelli Armando; Poggio Sergio.

⁵⁵ Chi era costui? Lapidato dedicata ai 5 partigiani fucilati a Robilante, su chieracostui.com. Gli atti di morte (registrati nel 1945) sono consultabili presso il seguente link al [Portale Antenati](http://PortaleAntenati).

⁵⁶ Farinetti 2015, p. 103. [Google Books](https://books.google.it).

⁵⁷ *L'Unione Monregalese* 21 Novembre 1974, Ricordato a Murazzano l'ospedale dei banditi, su giornalidelpiemonte.it.

⁵⁸ Il quarto partigiano, Aldo Manuello (classe 1922 XVI Brigata Garibaldi), che era sopravvissuto agli eventi della cripta ed era riuscito ad evitare la fucilazione per intervento di Rodolfo Graziani, scomparve a 50 anni nel maggio del 1973.

di culto in un presidio medico fondamentale per le brigate partigiane operanti nelle Alte Langhe. I dati raccolti attraverso l'incrocio delle fonti confermano la centralità dell'episodio della cripta del novembre 1944. La successiva cattura e la drammatica scomposizione del gruppo dei quindici partigiani — culminata nelle esecuzioni di Robilante e nella fuga dei restanti superstiti verso le formazioni di "Giustizia e Libertà" in Val Grana — rappresentano tasselli cruciali per la ricostruzione dei percorsi di mobilità e sopravvivenza dei combattenti nel settore cuneese. In definitiva, il presente contributo assolve alla funzione di sistematizzazione rigorosa di una memoria frammentaria, sottraendo all'oblio digitale una vicenda documentata che integra e arricchisce il panorama della lotta di liberazione nel Nord-Ovest italiano.

BIBLIOGRAFIA

Siti internet:

- Archivio di stato di Cuneo: <https://archiviodistatocuneo.cultura.gov.it/>
- Partigiani d'Italia: <https://partigianiditalia.cultura.gov.it/>
- Banca dati del Partigianato piemontese:
<http://intranet.istoreto.it/partigianato/default.asp>
- Murazzano: <https://visitmurazzano.it/>
sito istituzionale del comune <https://www.comune.murazzano.cn.it/>
- don Raimondo Viale:
<https://www.anpi.it/biografia/don-raimondo-viale>
https://www.avvenire.it/agora/pagine/quel-prete-giusto-amico-dei-partigiani_200906170926110100000
- Nuto Revelli: <https://nutorevelli.org/>
- Giornali piemontesi digitalizzati:
<https://www.giornalidelpiemonte.it/>
<http://www.archiviola stampa.it/>

Pubblicazioni:

- E. Adami, *Murazzano e la sua Langa. Storia, usanze, statuti, nomi, soprannomi*, Farigliano 1976.
- G. Arduino, *Che ne sarà di noi, Ricordi di partigiani piemontesi a ottant'anni dalla Liberazione*, Araba Fenice 2025.
- R. Battaglia, *Storia della Resistenza italiana*, Torino 1964.
- B. B. Camaiani, *Il clero e la guerra: le fonti ecclesiastiche*, in *Italia 1939-1945: storia e memoria*, a cura di A. L. Carlotti, Milano 1996, pp. 127-144.
- D. Carminati Masera, *Langa partigiana 43-45*, Cuneo 2007.
- L. Ceci, *L'interesse superiore. Il Vaticano e l'Italia di Mussolini*, Roma-Bari 2013
- E. Collotti, R. Sandri e F. Sessi (a cura di), *Dizionario della Resistenza. Luoghi, Formazioni, Protagonisti*, Torino, Einaudi, 2001.
- C. Colombini, C. Greppi (a cura di), *Storia internazionale della Resistenza italiana*, Bari-Roma 2024.
- O. Farinetti, *Mangia con il pane: storia di mio padre, il comandante Paolo*, Milano 2015.
- S. Favretto, *Beppe Fenoglio. Il riscatto della libertà. Storia e pensiero di un antifascista assoluto*, 2023.
- B. Fenoglio, *I ventitre giorni della città di Alba*, Torino, Einaudi, 1952.
- B. Fenoglio, *Tutti i romanzi*, a cura di G. Pedullà, Torino 2012.
- M. Flores, M. Franzinelli, *Storia della Resistenza*, Roma-Bari 2019.
- F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. Le rimozioni delle colpe della seconda guerra mondiale*, Bari-Roma 2013.
- M. Franzinelli, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Milano 2002.
- M. Franzinelli, *Tortura. Storie dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943-1945)*, Milano 2018.
- M. Giovana, *Guerriglia e mondo contadino, i garibaldini nelle Langhe: 1943-1945*, Bologna 1988.

- M. Martelli, *Una guerra e due resistenze, 1940-1946*, Bari, Edizioni Paoline, 1976.
- G. Mendicino, *Mario Rigoni Stern. Un ritratto*, Bari-Roma 2023.
- L. Mercalli, *Breve storia del clima in Italia*, Torino 2025.
- C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico morale sulla Resistenza*, Torino 1991.
- N. Revelli, *Il prete giusto*, Torino 1998.
- G. Ristorto, *Medici nella Resistenza. L'organizzazione Sanitaria partigiana cuneese*, Cuneo, 1982.

IMMAGINI

1- Santuario della Madonna di Hal

3 - La targa a memoria degli eventi

2 - Santuario della Madonna di Hal

Don Vittorio Corrado

4 - don Vittorio Corrado

5 - Santuario della Madonna di Hal

6 - Targa a memoria dei partigiani della cripta fucilati a Robilante (CN)